

AXBOROTNING JAMIYATDAGI O`RNI VA AHAMIYATI
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ
THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION IN SOCIETY

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti
“Ijtimoiy fanlar” fakulteti o`qituvchisi

Habibullayeva Mavluda

Andijon davlat pedagogika instituti
“Tabiiy fanlar” fakulteti talabasi

Annotatsiya: Axborot - xalq xo`jaligining barcha tarmoqlari iste`mol etuvchi zahira bo`lib, energetika yoki foydali qazilmalar zahiralari kabi ahamiyatga ega. Jamiyat rivojlangani sari iqtisodiyot, fan, texnika, texnologiya, madaniyat, san`at, tibbiyot kabilarning turli masalalari haqidagi mavjud ma`lumotlar, axborot zahiralariidan foydalanishni tashkil etish intellektual va iqtisodiy hayotga tobora ko`proq ta`sir ko`rsatmoqda.

**Kalit so`zlar:** axborot, texnologik jarayonlar, inson, o`simliklar, jamiyat, kompyuter, axborot almashish, taraqqiyot.

Аннотация: Информация является ресурсом, потребляемым всеми отраслями национальной экономики, и имеет такое же значение, как энергетические или минеральные ресурсы. По мере развития общества организация использования имеющейся информации и информационных ресурсов по различным вопросам, таким как экономика, наука, техника, технология, культура, искусство, медицина и т.д., оказывает все большее влияние на интеллектуальную и экономическую жизнь.

Ключевые слова: информация, технологические процессы, человек, растения, общество, компьютер, информационный обмен, развитие.

Abstract: Information is a resource consumed by all sectors of the national economy, and is as important as energy or mineral resources. As the society develops, organizing the use of available information and information resources about various issues such as economy, science, technology, technology, culture, art, medicine, etc. has an increasing influence on intellectual and economic life.

Key words: information, technological processes, man, plants, society, computer, information exchange, development.

KIRISH. Vaqt o`tishi bilan birgalikda tabiatni insonlar tomonidan o`rganish davomida bu axborotlarga yaratilayotgan va ishlatilayotgan mashinalar, apparatlar, o`lchov asboblari, texnologik jarayonlar haqidagi axborotlar qo`shilib bordi.

Yigirma-o‘ttiz yil oldin axborot nimaligini aniqlash juda oson edi.

Axborot odamlar o‘rtasida uzatiladigan ma’lumotlar hisoblanib, keyingi vaqtda ishlab chiqarishni rejalashtirish va boshqarish uchun, hamda yashash sharoitlarini, iqtisodiy taraqqiyot darajasini belgilashda katta ahamiyatga ega bo‘lib qoldi.

Masalan, biologik o‘simliklarni o‘rganish orqali o‘simliklarning hayoti to‘g‘risidagi axborotlarni yig‘adi va bu axborotlar asosida o‘simliklarni tabiatdagi rolini, ularning ko‘payishini, insonlar uchun kerakli tomonlarini aniqlaydi.

Ikkinchi bir misol. Avtobus harakatlanish davomida motorning ovozi boshqacha chiqmoqda. Avtobusdagi yo‘lovchilar uchun bu uncha ahamiyatsiz bo‘lsa, malakali xaydovchi uchun esa bu axborot hisoblanib va bunga asosan, ya‘ni motordan chiqayotgan ovozga qarab motorni xolatini aniqlaydi.

Demak, axborot degan savolga qisqacha javob berishimiz uchun ikkita ob‘yektga manba va istemolchi orasidagi bog‘lanishga murojaat qilishimiz zarur ekan.

Axborot manbaiga tabiiy ob‘yektlar-sayyoralar, yulduzlar, insonlar, xayvonlar, o‘simliklar, maydon, o‘rmonlar - fan va texnikani rivojlantirishdagi ilmiy tajribalar, mashinalar, texnologik jarayonlar kiradi.

Axborot istemolchilar ro‘yxati ham katta bo‘lib unga, insonlar, xayvonlar, o‘simliklar, turli hil o‘lchov asboblari kiradi.

Shuning uchun axborot keng doiradagi tushuncha bo‘lib, jamiki ob‘yektlar, mavjudodlar, jarayonlar haqidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi.

Axborot manbalari va istemolchilarining har hilligi axborot shaklining turli ko‘rishda bo‘lishiga olib keldi: belgili, matnli va grafik.

Axborotning belgili ko‘rinishida asosan belgilar - harf, belgi, raqam va boshqalar qo‘llanilib, voqia-hodisolar haqidagi signallarni uzatishda foydalaniladi.

Masalan, svetoforming yashil chirog‘i yo‘lovchi va haydochilarning harakatiga ruxsat berilganligini, sariq chiroq ko‘cha harakatini o‘zgarishi va qizil chiroq esa harakatlanish taqiqlanishi haqidagi ma’lumotlarni beradi.

Ma’lumotlarni qayta ishlashning axborot texnologiyalari yaxshi tuzilmalashgan vazifalarni hal qilish uchun mo‘ljallangan, ularga ko‘ra zarur kirish ma’lumotlari mavjud. Bu texnologiya boshqaruv mehnatining ayrim mayda, doimo takrorlanuvchi operasialarni avtomatlashtirish maqsadlarida yuqori bo‘lmagan malakali xodimlarning operasiyaviy (ijrochilik) faoliyati darajasida qo‘llanadi. Shu bois axborot texnologiyalari tizimlarini bu darajada qo‘llash xodimlar mehnati samaradorligini ancha oshiradi, ularni mayda operasialardan ozod etadi, ehtimol, xatto xodimlar sonini qisqartirish zaruratiga olib keladi.

Operasiyaviy faoliyat darajasiga quyidagi vazifalar hal etiladi:

- firma amalga oshiradigan operasialar haqida ma’lumotlarni qayta ishlash;
- firmadagi ishlarning axvoli haqida davriy nazorat hisobotlarin tuzish;

-istalgan joriy savollarga javob olish va ularni qog’oz hujjatlari yoki hisoblari ko’rinishida rasmiylashtirish.

Ma’lumotlarni qayta ishlash quyidagi jihatlar bilan boshqa texnologiyalardan ajralib turadi:

-ma’lumotlarni qayta ishlash bo’yicha firmaga zarur bo’lgan vazifalarni bajarish har bir firma o’z faoliyati haqida ma’lumotlarga ega bo’lish va saqlashga qonunan haqli. Ular firmada nazoratni ta’minlash va qo’llab-quvvatlash vositasi sifatida foydalanishi mumkin. Shu bois istalgan firmada ma’lumotlarni qayta ishlash axborot tizimi albatta bo’lishi va tegishli axborot texnologiyasi ishlab chiqilishi lozim;

-faqat yaxshi tuzilmalashgan vazifani hal etish mumkin;

-odam kam qatnashadigan avtomatik rejimdagi asosiy ish xajmini bajarish;

-taftish jarayonida firma faoliyati boshidan oxirigacha va oxiridan boshigacha ketma-ketlik tartibida tekshiriladi;

-voqealar ketma-ketligiga urg’u berish;

Ma’lumotlarni qayta ishlash axborot texnologiyasining asosiy komponentlari va xususiyatlari quyidagicha:

Ma’lumotlar jamlanmasi. Firmaning mahsulot yoki xizmatlar ishlab chiqarishiga qarab uning xar bir xatti xarakati haqida tegishli ma’lumotlar yozuvi bo’ladi. Odatda tashki atrofga tegishli firma xatti xarakatlari u ishlab chiqaradigan operatsiya sifatida alohida ajralib turadi.

Ma’lumotlarni qayta ishlash. Firma faoliyatini aks ettiruvchi kelib tushayotgan ma’lumotlardan axborotni yaratish uchun quyidagi operatsiyalardan foydalaniladi: tasnif va guruhlash. Boshlang’ich ma’lumotlar odatda bir yoki bir necha ramzlardan tashkil topgan kodlar ko’rinishida bo’ladi. Ob’yektlarning ayrim belgilarini ifodalovchi bu kodlar yozuvlarni aynan o’xshatish va guruhlash uchun foydalanadi;

-yozuvlarni izchilligini tartibga solishga yordam beruvchi sortlash;

-arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni o’z ichiga olgan hisoblashlar;

-ma’lumotlar sonini kamaytirish uchun xizmat qiluvchi yiriklashtirish yoki agregatlashtirish;

Ma’lumotlarni saqlash. Operatsiyaviy faoliyat darajasidagi ko’pgina ma’lumotlarni keyinchalik foydalanish uchun yoki boshqa darajada saqlash zarur. Ularni saqlash uchun ma’lumotlar bazasi yaratiladi.

Hisobotlar(hujjatlar)ni yaratish. Ma’lumotlarni qayta ishlash axborot texnologiyasida firma rahbariyati va xodimlari uchun hujjatlar yaratish lozim.

XULOSA: Xulosa o’rnida shuni aytish kerakki, axborot texnologiyalari, ayniqsa telekommunikatsiyalarning barcha turlari axborot sanoatini eng muhim tarkibiy qismlaridir. Zamonaviy axborot texnologiyasi kompyuter texnikasi va aloqa vositalari sohasidagi yutuqlariga tayanadi. Axborot jamiyatning moddiy va texnologik negizini kompyuter texnikasi va kompyuter tarmoqlari, axborot texnologiyalari,

telekommunikasiya aloqalari asosidagi turli hil tizimlarni tashkil etadi. Axborotning jamiyatdagi o`rni beqiyos va katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G’ulomov S. S., Shermuxamedov A. T., Begalov B. A. Iqtisodiy informatika: Darslik Akademik S. S. G’ulomovning umumiy taxriri ostida.—T.: «O‘zbekiston», 1999.—528 b.
2. G’ulomov S. S. va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari: Oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik Akademik S. S. G’ulomovning umumiy taxriri ostida.—T.: «Sharq», 2000.—592 b
3. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/informatika-va-at/axborot-axborotning-o-rni-va-ahamiyati>
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
10. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
11. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
12. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
13. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.

14. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).
15. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 67-73.
16. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 150-154.
17. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
18. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.
19. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.
20. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.
21. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
22. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. Interpretation and researches, 1(10).
23. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIY FAOLLIK KO ‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. News of UzMU journal, 1(1.3. 1), 246-249.